

Χαρακτηριστικά βιομεμβρανών και ανάπτυξη σε βιοϊατρικές συσκευές

Α. Στάμου, Ε.-Δ. Βενιζέλου, Μ. Σταυροπούλου, Ν. Φωτακοπούλου, Β. Καψιμάλη, Γ. Βρυώνη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών

Περίληψη

Περισσότερες από το 80% των χρόνιων βακτηριακών λοιμώξεων σχετίζονται με το σχηματισμό βιομεμβρανών (biofilms). Η βιομεμβράνη σχηματίζεται από τη συσσώρευση και τη μη αναστρέψιμη προσκόλληση των βακτηρίων σε κάποια βιολογική ή μη επιφάνεια, καθώς και από ένα σώμα εξωκυττάρων πολυμερών ουσιών (Extracellular Polymeric Substance – ESP) ή γλυκοκάλυκα, που απεκκρίνεται από τους ίδιους τους μικροοργανισμούς. Το 99% των βακτηρίων σ' αυτές ανευρίσκεται σε προσκολλημένη μορφή (sessile), ενώ ένα μικρό ποσοστό υπάρχει σε ελεύθερη, αιωρούμενη, πλανκτονική μορφή (planktonic). Με την οργάνωσή τους σε βιομεμβράνη, τα βακτήρια καταφέρνουν να ανταγωνίζονται την εγκατάσταση άλλων παθογόνων στην ίδια εστία, ενώ παράλληλα αναπτύσσουν διακυτταρική επικοινωνία (quorum sensing) μέσω της δράσης μορίων που παράγουν τα ίδια. Πιο συγκεκριμένα τα μόρια αυτά είναι οι λακτόνες της ομοσερίνης (AHL), οι οποίες εντοπίζονται στα Gram-αρνητικά βακτήρια, ο αυτοεπαγωγέας 2 (AI-2) και τα αυτοεπαγόμενα πεπτιδία (AIP), που βρίσκονται στα Gram-θετικά βακτήρια. Με τη βοήθεια αυτών των μορίων

επικοινωνίας ρυθμίζεται η γονιδιακή έκφραση των προϊόντων που συμβάλλουν στη δόμηση της βιομεμβράνης, αλλά και η έκφραση της παθογονικότητάς της. Έτσι, τα βακτήρια αντιστέκονται τόσο στο ανοσοποιητικό σύστημα του ξενιστή, όσο και στη θεραπευτική αγωγή με αντιβιοτικά, γεγονός που αποτελεί αιτία ενός μείζονος προβλήματος της καθημερινής κλινικής πράξης, ιδιαίτερα στις Μονάδες Εντατικής Θεραπείας. Βιομεμβράνες αναπτύσσονται σε πολλές προσθετικές ιατρικές συσκευές (βιοϊατρικά υλικά), όπως ουροκαθετήρες, φλεβοκαθετήρες, τεχνητές βαλβίδες, ενδοσκόπια και υλικά αρθροπλαστικής ώμου και ισχίου. Με τον τρόπο αυτό, ο αποικισμός των βακτηρίων στις συσκευές αυτές, μολύνει τους ασθενείς προκαλώντας τους χρόνιες, ανθεκτικές σε αντιμικροβιακά λοιμώξεις. Αυτό προκαλεί σημαντικές επιπλοκές στην υγεία τους και παρατείνει τη διάρκεια νοσηλείας, γεγονός που επιβαρύνει σημαντικά το Σύστημα Υγείας. Δεδομένης της αντοχής των παθογόνων μικροοργανισμών στα αντιβιοτικά, η πλέον ενδεδειγμένη θεραπευτική αντιμετώπιση σήμερα είναι η αφαίρεση της συσκευής από τον ασθενή, ενώ παράλληλα κρίνεται αναγκαία η εύρεση νέων τρόπων θεραπείας των βακτηριακών λοιμώξεων που οφείλονται σε ανάπτυξη βιομεμβράνης.

Λέξεις κλειδιά

βιομεμβράνες,
προσθετικές ιατρικές συσκευές

Υπεύθυνος αλληλογραφίας

Γεωργία Βρυώνη
Εργαστήριο Μικροβιολογίας
Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ
Μ. Ασίας 75, 115 27 Αθήνα
Τηλ.: 210-7462129
Fax: 210-7462210
e-mail: gvrvioni@med.uoa.gr

1. Εισαγωγή – Στάδια σχηματισμού βιομεμβράνης

Είναι ευρέως γνωστό σήμερα πως περισσότερες από το 80% των χρόνιων βακτηριακών λοιμώξεων σχετίζονται με το σχηματισμό βιομεμβρανών (biofilm).¹ Η βιομεμβράνη αποτελείται από τρία στοιχεία: (i) την επιφάνεια προσκόλλησης (έμβια ή μη), (ii) τα βακτήρια και (iii) το εξωκυττάριο πολυμερές (Extracellular Polymeric Substance –ESP).²

Η δημιουργία της βιομεμβράνης ξεκινάει με την προσκόλληση ελεύθερων αιωρούμενων βακτηρίων σε μια επιφάνεια. Η αρχική προσκόλληση είναι αναστρέψιμη και επιτελείται μέσω ασθενών δυνάμεων Van der Waals, εξαρτάται δε από ποικίλους περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως η θερμοκρασία, το pH και τα δομικά χαρακτηριστικά της επιφάνειας αυτής καθώς και από γενετικούς παράγοντες των βακτηρίων, όπως η ύπαρξη γονιδίων που κωδικοποιούν πρωτεΐνες υπεύθυνες για την κινητικότητα τους.⁴ Εάν δεν γίνει άμεση απομάκρυνση των πρώτων αποικιστών, υπάρχει η δυνατότητα μόνιμης προσκόλλησής τους σε αυτή μέσω μορίων προσκόλλησης, όπως τα βακτηριακά ινίδια.^{2,5} Μετά την εγκατάσταση των πρώτων βακτηρίων, διευκολύνεται η «άφιξη» και άλλων κυττάρων (του ίδιου ή διαφορετικού είδους), αρχίζοντας έτσι τη δημιουργία του σκελετού της βιομεμβράνης.

Όμως δεν έχουν όλα τα βακτήρια δυνατότητα προσκόλλησης σε επιφάνειες. Το βήμα αυτό είναι καθοριστικής σημασίας, δεδομένου ότι τα είδη που δεν έχουν την ικανότητα αυτή, μπορούν να προσκολληθούν στον ήδη υπάρχοντα σκελετό της βιομεμβράνης, ακόμα και αν αυτός αποτελείται από διαφορετικού είδους βακτήρια που έχουν δυνατότητα προσκόλλησης.⁴

Αποτέλεσμα αυτής της προσκόλλησης, είναι η ενεργοποίηση μιας σειράς γονιδίων των μικροοργανισμών που συνδέονται με την παραγωγή ποικίλων λοιμογόνων παραγόντων, σηματοδοτικών μορίων και ενζύμων με καταληκτικό βήμα την «αλλαγή φαινοτύπου» των βακτηρίων, η οποία καθοδηγείται από το φαινόμενο της διακυτταρικής επικοινωνίας μεταξύ βακτηρίων (quorum sensing - QS). Με τη βοήθεια του QS τα βακτήρια της βιομεμβράνης δρουν συντονισμένα σαν ομάδα, και όχι σαν μεμονωμένα κύτταρα.

Σε δεύτερη φάση, παρατηρείται ειδική και οριστική προσκόλληση που σταδιακά σταθεροποιείται και οργανώνεται. Τα πρωταρχικά βακτήρια πολλαπλασιάζονται και νέοι αποικιστές συσσωρεύονται, σχηματίζοντας αποικίες σχήματος μανιταριού ή πυραμίδας.⁶ Στη συνέχεια δημιουργείται το σώμα εξωκυτταρίων πολυμερών ουσιών (ESP) το οποίο παρέχει προστασία αλλά και θρεπτικά στοιχεία από το περιβάλλον στην αποικία. Το ESP περιλαμβάνει νουκλεϊ-

νικά οξέα, πρωτεΐνες και πολυσακχαρίτες, οι οποίοι διαφέρουν ως προς το φορτίο μεταξύ Gram-θετικών και Gram-αρνητικών βακτηρίων. Μετά την παραγωγή του ESP, τα βακτηριακά κύτταρα συναθροίζονται σε πυκνές και συμπαγείς δομές.^{2,5} Μικροσκοπικά, στο σημείο αυτό είναι εμφανές πως οι μικροαποικίες διαχωρίζονται με ανοιχτά κανάλια, μέσω των οποίων ρέει το υγρό, το οποίο μεταφέρει σηματοδοτικά μόρια, θρεπτικές ουσίες στα κύτταρα και απομακρύνει τα άχρηστα προϊόντα του μεταβολισμού.^{6,7}

Στην τρίτη φάση, έχουμε απόσπαση των βακτηριακών κυττάρων και διασπορά της λοίμωξης. Αυτό μπορεί να προκύψει είτε κάτω από τη επίδραση της ροής του υγρού, είτε κατόπιν αποδόμησης του ESP. Προκαλείται έτσι διασπορά της λοίμωξης και εμφάνιση νέων εστιών σε άλλα σημεία.^{2,5,6} (εικόνα 1)

Η οργάνωση των βακτηρίων σε βιομεμβράνες τους προσδίδει πολλά πλεονεκτήματα σε σχέση με την πλαγκτονική μορφή. Τα βακτήρια διαβιούν πλέον σε ένα είδος οργανωμένης κοινωνίας και τροποποιούν τη συμπεριφορά τους ανάλογα με τις ανάγκες του περιβάλλοντος. Επικοινωνώντας μέσω των μορίων του QS, αποκτούν νέες ιδιότητες όπως, αυξημένη αντοχή στα αντιβιοτικά, παραγωγή λοιμογόνων παραγόντων, παραγωγή σπόρων, μεταφορά γενετικού υλικού, κ.ά. Η βιομεμβράνη τους παρέχει επίσης σημαντική προστασία τόσο έναντι του ανοσοποιητικού συστήματος του ξενιστή, όσο και του μικροπεριβάλλοντος. Διευκολύνει, τέλος, τη μετακίνηση των θρεπτικών ουσιών καθώς και την απέκκριση των βλαπτικών προϊόντων μέσω της δημιουργίας υδάτινων διαύλων.^{5,8,9}

Εικόνα 1

Στάδια δημιουργίας της βιομεμβράνης: 1) ελεύθερα αιωρούμενα βακτήρια (πλακτονική μορφή), 2) αντιστρεπτή προσκόλληση, 3) μη αντιστρεπτή προσκόλληση, 4) δημιουργία ESP, 5) ωρίμανση βιομεμβράνης, 6) απόσπαση βακτηρίων και διασπορά της λοίμωξης.

2. Διακυτταρική επικοινωνία

Αρχικά, η επικοινωνία στην οποία οφείλεται η οργανωμένη και ομαδική συμπεριφορά των βακτηρίων, θεωρούνταν χαρακτηριστικό ενός περιορισμένου αριθμού ειδών βακτηρίων.¹⁰ Ανακαλύφθηκε στο θαλάσσιο βακτήριο *Vibrio fischeri*, αργότερα όμως ανάλογα συστήματα επικοινωνίας βρέθηκαν και σε άλλα βακτήρια, Gram-αρνητικά και -θετικά.¹¹ Η διακυτταρική επικοινωνία δίνει το πλεονέκτημα της ευκολότερης προσαρμογής στο εξωτερικό περιβάλλον τους, μέσω προσαρμοστικών αλλαγών στη φυσιολογία των βακτηρίων. Οι αλλαγές αυτές προκύπτουν μετά από κατάλληλη ρύθμιση (ενεργοποίηση ή αναστολή) της γονιδιακής έκφρασης συγκεκριμένων γονιδιακών αλληλουχιών. Αλλαγές που έχουν παρατηρηθεί σε διάφορα βακτήρια είναι η βιοφωτεινότητα του *Vibrio fischeri*, η παραγωγή αντιβιοτικών από τα βακτήρια και η ενεργοποίηση του σχηματισμού βιομεμβράνης.¹²

Η ικανότητα των βακτηρίων να συντονίζουν τη γονιδιακή έκφραση σύμφωνα με την πυκνότητα του πληθυσμού τους οφείλεται σε ειδικά σηματοδοτικά μόρια.¹³ Τα μόρια αυτά είναι μικρές διαλυτές ενώσεις που ονομάζονται αυτοεπαγωγείς (autoinducers-AI) και απελευθερώνονται στο περιβάλλον του βακτηρίου. Οι συγκεντρώσεις των αυτοεπαγωγέων ανιχνεύονται από τα γειτονικά βακτήρια, τα οποία και αντιλαμβάνονται με τον τρόπο αυτό την πυκνότητα του τοπικού βακτηριακού πληθυσμού.¹⁰ Όταν η βακτηριακή πυκνότητα είναι επαρκώς υψηλή, οι συγκεντρώσεις των αυτοεπαγωγέων αυξάνουν αναλογικά. Τα σηματοδοτικά μόρια αλληλεπιδρούν με τα βακτήρια μέσω πρόσδεσης και ενεργοποίησης συγκεκριμένων και ειδικών υποδοχέων που ανήκουν είτε στο ίδιο το βακτήριο που τα απελευθέρωσε, είτε σε γειτονικά βακτήρια μέσα στη βιομεμβράνη. Οι υποδοχείς αυτοί μπορεί να σχετίζονται με την κυτταρική επιφάνεια ή να είναι διακυτταρικοί. Το σήμα διαβιβάζεται στο εσω-

τερικό του κυττάρου και προκαλεί αλλαγές στη γονιδιακή έκφραση.¹⁴

Μέχρι σήμερα έχουν αναγνωριστεί τριών ειδών αυτοεπαγωγείς:

(i) οι λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσερίνης (N-acyl homoserine lactones, AHLs),

(ii) οι ενώσεις του αυτοεπαγωγέα 2 (autoinducer 2, AI-2s) και

(iii) τα αυτοεπαγόμενα πεπτιδία (autoinducing peptides, AIPs).¹⁴

Καθένα είδος προκύπτει από την ενεργοποίηση διαφορετικών γονιδίων και χρησιμοποιεί διαφορετικό καταρράκτη μεταγωγής σήματος. Είναι ενδιαφέρον ότι έχουν ανακαλυφθεί συστήματα επικοινωνίας που διαθέτουν πολλά κανάλια στα οποία κυκλοφορούν διαφορετικοί τύποι σηματοδοτικών μορίων.¹¹ Επιπλέον, φαίνεται ότι σε περιβάλλοντα όπου πολλαπλά σήματα (αυτοεπαγωγείς) είναι παρόντα, κάθε είδος βακτηρίου είναι σε θέση να αντιληφθεί και να αντιδράσει στη συσσώρευση του δικού του σήματος. Μάλιστα, τα βακτήρια σπάνια βασίζονται αποκλειστικά σε ένα μόνο σύστημα QS. Συχνά, επίσης, διαθέτουν μηχανισμούς που προλαμβάνουν την πρόωρη ενεργοποίηση της διακυτταρικής επικοινωνίας.¹⁵ Εξάλλου, οι αυτοεπαγωγείς ενός βακτηρίου μπορούν να δράσουν έναντι του QS άλλων παθογόνων.

Η εξειδίκευση των σηματοδοτικών μορίων απέναντι σε συγκεκριμένους οργανισμούς είναι σημαντική.¹⁶ Έτσι λοιπόν, η δράση του QS χρησιμοποιείται και ως εξάλειψη των ανταγωνιστών των ίδιων των βακτηρίων.¹⁷ Τέλος, υπάρχουν και παθογόνοι μικροοργανισμοί που χρησιμοποιούν τα σηματοδοτικά μόρια άλλων μικροοργανισμών, που έχουν αποικήσει την περιοχή της λοίμωξης πρώτα και έχουν επικρατήσει εκεί, για να δημιουργήσουν τις δικές τους βιομεμβράνες και να εκφράσουν έτσι τη παθογονικότητά τους.¹⁸

Επεξηγηματικός πίνακας συντομογραφιών βρίσκεται στο τέλος του άρθρου.

A. Λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσερίνης (AHLs)

Το πρώτο είδος αυτοεπαγωγέων, οι λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσερίνης (AHLs), συντίθενται από Gram-αρνητικά βακτήρια και φυσιολογικά παράγονται διαρκώς σε χαμηλές συγκεντρώσεις όταν η πυκνότητα του βακτηριακού πληθυσμού είναι χαμηλή. Οι λακτόνες της ομοσερίνης διαχέονται ελεύθερα, έξω από το βακτηριακό κύτταρο.

Το πρώτο σύστημα επικοινωνίας που σχετίζεται με τους αυτοεπαγωγείς των λακτονών της ομοσερίνης εντοπίστηκε στο θαλάσσιο βακτήριο *Vibrio fischeri*.¹⁹ Ο αυτοεπαγωγέας του βακτηρίου αυτού ονομάζεται λακτόνη της N-3-οξοεξανόλομοσερίνης (N-3-oxohexanoylhomoserine lactone, OHHL) και συντίθεται από

τη συνθετάση των AHLs. Η συνθετάση αυτή ονομάζεται LuxI και κωδικοποιείται από το γονίδιο *luxI*.¹⁹ Η LuxR είναι μεταγραφική ρυθμιστική πρωτεΐνη που εξαρτάται από τις υπάρχουσες AHLs. Καθώς ο βακτηριακός πληθυσμός αυξάνει σε πυκνότητα, ο αυτοεπαγωγέας αυξάνεται σε συγκέντρωση και όταν η συγκέντρωσή του φτάσει μια οριακή τιμή, συνδέεται με τον υποδοχέα LuxR, που είναι ειδικός για OHHLs και σχηματίζει σύμπλοκο που τον ενεργοποιεί και προκαλεί τον διμερισμό του.²⁰

Είναι απαραίτητη η υψηλή συγκέντρωση του αυτοεπαγωγέα για να επιτευχθεί η σύνδεση με τον πρωτεϊνικό υποδοχέα LuxR. Χωρίς τον προσδέτη του, δηλαδή τον αυτοεπαγωγέα, ο υποδοχέας είναι ασταθής και αποικοδομείται ταχέως. Το σύμπλοκο υποδοχέας-προσδέτης δρα σαν θετικός μεταγραφικός παράγοντας και ρυθμίζει την έκφραση των γονιδίων που σχετίζονται με το σύστημα QS (target genes).²⁰ Προσδένεται στον υποκινητή των γονιδίων-στόχων και επάγει τη μεταγραφή και μετάφρασή τους συμβάλλοντας στην προσαρμογή των βακτηρίων στις αλλαγές της πυκνότητάς τους και στην ομαδική συμπεριφορά τους.

Σε μερικά βακτήρια, όπως η *Pseudomonas aeruginosa*, τα γονίδια που ευθύνονται για την παραγωγή των αυτοεπαγωγέων, τις λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσερίνης, διαφέρουν αρκετά.²¹ Περισσότερο μελετημένο είναι η *Pseudomonas aeruginosa*, στην οποία υπάρχουν δύο συστήματα, το *las* και το *rhl*. Στο σύστημα *las*, το γονίδιο *lasI* καθοδηγεί τη σύνθεση του N-(3-οξο-δωδεκανυλ)-L-ομοσερίνη λακτόνης (N-(3-oxo-dodecanoyl)-L-homoserine lactone, 3-oxo-C₁₂-AHL) το οποίο αλληλοεπιδρά με το γονίδιο *LasR* και ενεργοποιεί τα γονίδια-στόχους. Στο σύστημα *rhl*, το γονίδιο *rhlI* καθοδηγεί τη σύνθεση της N-(βουτανυλ)-L-ομοσερίνη λακτόνης (N-(butanoyl)-L-homoserine lactone, C₄-AHL), το οποίο αλληλοεπιδρά με τον ρυθμιστή RhlR και ενεργοποιεί τα γονίδια-στόχους. Τα δύο αυτά συστήματα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και ρυθμίζουν την παραγωγή πολλών παραγόντων, όπως η ελαστάση, η αλκαλική πρωτεάση, η εξωτοξίνη A, η πυοκυανίνη και άλλα.²¹

B. Ενώσεις αυτοεπαγωγέα 2 (AI-2s)

Οι ενώσεις της δεύτερης κατηγορίας, του αυτοεπαγωγέα 2 (AI-2s), βιοσυντίθενται από ένα υψηλά συντηρημένο στα βακτήρια γονίδιο, το *luxS*. Έχουν εντοπιστεί και σε Gram-θετικά και σε Gram-αρνητικά βακτήρια.

Ο πρώτος αυτοεπαγωγέας AI-2 ανακαλύφθηκε στο Gram-αρνητικό θαλάσσιο βακτήριο *Vibrio harveyi* και είναι υπεύθυνος για την παραγωγή φωτός στο βακτήριο. Από την άλλη, στο *Vibrio cholerae*, ο AI-2 ευθύνεται για την έκφραση λοιμογόνων παραγόντων.²² Έχει αποδειχτεί ο ρόλος των AI-2s στην προστασία των βα-

κτηρίων από τους ανταγωνιστές τους, αλλά και στην παραγωγή ειδικών αντιβιοτικών ουσιών (I-antibiotics).¹⁹ Αργότερα, βρέθηκε ότι το γονίδιο *luxS*, είναι υπεύθυνο για τη βιοσύνθεση των AI-2s στα βακτήρια *E. coli* και *S. typhimurium*, όπως και σε περίπου 70 ακόμη βακτηριακά είδη.¹⁹

Ο αυτοεπαγωγέας 2 είναι ένας φουρανοσουλ-βορικός διεστέρας, ο οποίος βιοσυντίθεται σε δύο ενζυματικά στάδια με ενδιάμεσο την S-αδενοσουλ-ομοκουστεΐνη (SAH). Το πρώτο στάδιο διενεργείται από το ένζυμο Pfs και το δεύτερο από το LuxS. Το Pfs μετατρέπει την S-αδενοσουλ-ομοκουστεΐνη σε S-ριβοζυλομοκουστεΐνη. Το LuxS είναι απαραίτητο για την ανακύκλωση του τοξικού ενδιάμεσου SAH. Το σύστημα των δυο ενζύμων εμφανίζει υψηλή συντήρηση μεταξύ των διαφόρων ειδών.²² Ωστόσο, τα γονίδια που ελέγχουν το σύστημα επικοινωνίας μέσω αυτοεπαγωγέων 2 σε ορισμένα είδη βακτηρίων διαφέρει αρκετά ως προς τα εμπλεκόμενα γονίδια. Το γονίδιο *luxS* κωδικοποιεί το ένζυμο LuxS, που εκτός από την παραγωγή των AI-2s ευθύνεται και για μεταβολικές διεργασίες στα βακτήρια.¹⁹

Τα μόρια των αυτοεπαγωγέων 2 αυξάνονται όσο αυξάνεται η πληθυσμιακή πυκνότητα των βακτηρίων και εισέρχονται στο κυτταρόπλασμα μέσω του μεταφορέα Lsr που ρυθμίζεται από την LuxS πρωτεΐνη. Ο Lsr συνδέεται ενδοκυττάρια με μια κινάση (LsrK) και επιτελεί την επαναπρόσληψη του αυτοεπαγωγέα προς το εσωτερικό του βακτηρίου. Η LsrK είναι μια ATP-δεσμευτική κασέτα (ABC) που απαιτείται για τη ρύθμιση του οπερονίου *LsrACDBFGE*. Ο αυτοεπαγωγέας 2 φωσφορυλιώνεται από την LsrK και αποτρέπεται έτσι η έξοδός του από το κυτταρόπλασμα. Μετά τη φωσφορυλίωση, οι αυτοεπαγωγείς 2 υφίστανται περαιτέρω επεξεργασία από τις LsrF και LsrG. Οι επεξεργασμένοι αυτοεπαγωγείς 2 θεωρούνται υπεύθυνοι για την αδρανοποίηση του LsrR, του καταστολέα του οπερονίου. Επάγουν δηλαδή τη γονιδιακή έκφραση του οπερονίου.²³

Γ. Αυτοεπαγόμενα πεπτιδία (AIPs)

Τα αυτοεπαγόμενα πεπτιδία (AIPs) αποτελούν την τρίτη κατηγορία αυτοεπαγωγέων και εντοπίζονται μέχρι στιγμής αποκλειστικά στα Gram-θετικά βακτήρια.²⁴ Τα πεπτιδία αυτά λόγω των μετα-μεταφραστικών τροποποιήσεων που υφίστανται, διαθέτουν πολυποικίλες δομές που τους παρέχουν αφενός εκλεκτικότητα στην πρόσδεση και αφετέρου σηματοδοτική ειδικότητα.²⁵

Αντίθετα από τις λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσερίνης, τα αυτοεπαγόμενα πεπτιδία απελευθερώνονται στο εξωτερικό των βακτηρίων με τη βοήθεια ενεργητικής μεταφοράς.¹⁴ Τα περισσότερα από αυτά συνδέονται εκλεκτικά με πρωτεϊνικούς υποδοχείς της

επιφάνειας των κυττάρων των βακτηρίων. Η γονιδιακή έκφραση και άλλες σημαντικές ζωτικής σημασίας διαδικασίες ρυθμίζονται μέσω της σηματοδότησης που είναι συζευγμένη με τις πρωτεΐνες. Μερικά πεπτιδία διεισδύουν μέσω της μεμβράνης στο εσωτερικό των βακτηρίων-στόχων. Στο κυτοσόλιο τους αναστέλλουν τη σύνθεση των νουκλεϊκών οξέων και των πρωτεϊνών και ελέγχουν την ενζυμική δραστηριότητα και τη σύνθεση του βακτηριακού κυτταρικού τοιχώματος.²⁴

Το περισσότερο μελετημένο σύστημα επικοινωνίας μέσω αυτοεπαγόμενων πεπτιδίων είναι αυτό των σταφυλόκοκκων, το λεγόμενο agr σύστημα (accessory regulator system).²⁶ Το agr σύστημα αποτελείται από δύο οπερόνια, το P2 και το P3 (εικόνα 2). Τα τέσσερα κύρια γονίδια του συστήματος, δηλαδή τα *agrA*, *agrC*, *agrD* και *agrB*, μεταγράφονται ταυτόχρονα στο ίδιο μόριο RNA, το RNAlI, το οποίο και είναι το μεταγράφημα του οπερονίου P2.²⁶ Το μεταγράφημα του οπερονίου P3 είναι το RNAlII, που μεταγράφεται αντίστροφα σε σχέση με το RNAlI και περιλαμβάνει γονίδια λοιμογόνων παραγόντων.²⁶

Το γονίδιο *agrD* κωδικοποιεί το προ-πολυπεπτιδίο AgrD, το οποίο αφού τροποποιηθεί μεταμεταφραστικά αποτελεί τον αυτοεπαγωγέα (AIP).²⁷ Το γονίδιο *agrB* κωδικοποιεί τη διαμεμβρανική πρωτεΐνη AgrB, ρόλος της οποίας είναι η μεταμεταφραστική τροποποίηση του προ-πολυπεπτιδίου AgrD, η τροποποίηση των αυτοεπαγόμενων πεπτιδίων με την προσθήκη του λακτονικού δακτυλίου και η έκκριση αυτών στον εξωκυττάριο χώρο.²⁶ Όσο αυξάνεται ο αριθμός των βακτηρίων, τόσο αυξάνεται και η συγκέντρωση του αυτοεπαγωγέα, με αποτέλεσμα αυτός να συνδέεται με τη διαμεμβρανική πρωτεΐνη AgrC, έναν υποδοχέα με δράση κινάσης-ιστιδίνης.²⁶ Στη συνέχεια η AgrC φωσφορυλιώνεται και κατόπιν φωσφορυλιώνει τη ρυθμιστική πρωτεΐνη AgrA ενεργοποιώντας την.²⁷ Η τελευταία, προσδεδεμένη στους υποκινητές P2 και P3, επάγει τη σύνθεση του RNAlI (κλείνοντας έναν κύκλο αυτεπαγωγής του συστήματος agr) και τη σύνθεση του RNAlII αντίστοιχα.²⁷ (εικόνα 2)

Το RNAlII είναι υπεύθυνο για τη μεταγραφή γονιδίων διάφορων εκκρινόμενων λοιμογόνων παραγόντων, όπως της δ-τοξίνης, της TSS τοξίνης-1 και των αιμολυσινών, που ευθύνονται για την παθογονικότητα των σταφυλόκοκκων, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία και ωρίμανση της βιομεμβράνης.²⁶ Επίσης, έχει παρατηρηθεί πως όταν το agr σύστημα ενεργοποιείται, μειώνεται η έκφραση πολλών μεμβρανικών πρωτεϊνών και μορίων προσκόλλησης στα βακτήρια αυτά.²⁶

Αξίζει να σημειωθεί, πως εκτός από τη βακτηριακή πυκνότητα, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που ρυθμίζουν τη ενεργοποίηση ή μη του agr συστήματος,

ενεργοποιούνται μηχανισμοί άμυνας των βακτηρίων έναντι των φαρμάκων, δίνοντας στους μικροοργανισμούς τη δυνατότητα ανάπτυξης ανοσολογικής απάντησης έναντι των αντιβιοτικών.^{31,32} Τέλος, στα εσωτερικά στρώματα της βιομεμβράνης παρατηρείται αλλαγή του μικροπεριβάλλοντος των βακτηρίων.³³ Οι συγκεντρώσεις του οξυγόνου και κατά συνέπεια της μεταβολικής δραστηριότητας των μικροοργανισμών στα στρώματα αυτά είναι εξαιρετικά χαμηλές. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα αλλαγή του pH, καθώς και αναστολή ανάπτυξης των βακτηρίων γεγονός που οδηγεί σε προστασία τους από πολλά αντιβιοτικά (antibiotic resistance).³⁴

4. Ανάπτυξη βιομεμβρανών σε βιοϊατρικά υλικά

Οι βιομεμβράνες σχηματίζονται τόσο σε έμβιες επιφάνειες, όσο και σε προσθετικές συσκευές και εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή κλινική πράξη.³⁵ Οι συχνότερες προσθετικές συσκευές στις οποίες παρατηρείται σχηματισμός βιομεμβράνης είναι ουροκαθετήρες, φλεβοκαθετήρες και οι τεχνητές καρδιακές βαλβίδες. Χαρακτηριστικά τα βακτήρια

που απαντώνται συνήθως στις συσκευές αυτές είναι *Enterococcus spp.*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella spp.*, *Acinetobacter spp.*, *Pseudomonas spp.* και *Enterobacter cloacae* ("ESKAPE group").³⁶ Αξίζει να σημειωθεί πως σε κάποιες περιπτώσεις έχουν απομονωθεί από βιομεμβράνες και μύκητες, όπως *Candida spp.*, *Pneumocystis jirovecii*, *Coccidioides spp.*, *Aspergillus spp.*, *Mucormycetes spp.*, *Blastoschizomyces spp.*, *Saccharomyces spp.*, *Malassezia spp.*, *Trichosporon spp.* και *Cryptococcus neoformans*.^{35,37}

Ανάλογα με το στάδιο σχηματισμού της βιομεμβράνης υπάρχουν και διαφορετικές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Ενδεικτικά, αυτές είναι οι φυσικοχημικές ιδιότητες της επιφάνειας προσκόλλησης, τα χαρακτηριστικά του βιολογικού υγρού για να επιτευχθεί η μη αντιστρεπτή προσκόλληση, οι ιδιότητες του μέσου και ο ρυθμός ανάπτυξης των βακτηρίων που σχηματίζουν τη βιομεμβράνη και τον πολυσακχαρίτη. Τέλος, σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο χρόνος παραμονής της συσκευής στον οργανισμό του ασθενούς. Πιο αναλυτικά, οι επιμέρους παράμετροι που πρέπει να πληρούνται για να επιτευχθεί το κάθε στάδιο σχηματισμού της βιομεμβράνης παρατίθενται στον πίνακα 1.³⁵

Πίνακας 1

Παράγοντες που επηρεάζουν τη δημιουργία βιομεμβράνης σε προσθετικές ιατρικές συσκευές ανάλογα με το στάδιο σχηματισμού της ^{2,4,5,6,36}

Στάδιο σχηματισμού βιομεμβράνης	Παράγοντες
Αρχική αντιστρεπτή προσκόλληση μικροοργανισμών στην επιφάνεια της συσκευής	<ul style="list-style-type: none"> - Θερμοκρασία - pH του μέσου - Δομικά χαρακτηριστικά επιφάνειας - Γενετική βακτηρίων (γονίδια κινητικότητας)
Μη αντιστρεπτή προσκόλληση μικροοργανισμών και δημιουργία ESP	<ul style="list-style-type: none"> - Αριθμός και είδος κυττάρων βιολογικού υγρού - Ρυθμός ροής βιολογικού υγρού - Φυσικοχημικές ιδιότητες επιφάνειας - Συστατικά βιολογικού υγρού - Χρόνος παραμονής της συσκευής στον οργανισμό
Εξέλιξη- ωρίμανση βιομεμβράνης	<ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμός ανάπτυξης μικροοργανισμών (ειδικός για κάθε είδος μικροοργανισμού) - Ρυθμός ροής βιολογικού υγρού - Θρεπτικά συστατικά του μέσου (γλυκόζη) - Αντιμικροβιακοί παράγοντες - Κατάλληλη θερμοκρασία (συνήθως 37°C) - Ωσμο-γραμμοριακότητα του μέσου - pH του μέσου
Απόσπαση μικροοργανισμών από τη βιομεμβράνη	<ul style="list-style-type: none"> - Ρυθμός ροής βιολογικού υγρού - Χρόνος παραμονής

Α. Ουροκαθετήρες

Οι ουροκαθετήρες είναι κατασκευασμένοι από latex ή σιλικόνη. Οι πιο διαδεδομένοι μικροοργανισμοί στις περιπτώσεις δημιουργίας βιομεμβράνης είναι οι *S. epidermidis*, *E. faecalis*, *E. coli*, *P. mirabilis*, *P. aeruginosa*, *K. pneumoniae* και άλλα Gram-αρνητικά βακτήρια.³⁸ Το μεγάλο εύρος μικροοργανισμών που απομονώνονται οφείλεται στο γεγονός πως οι ουροκαθετήρες διαθέτουν στην επιφάνειά τους τόσο υδρόφιλες, όσο και υδρόφοβες περιοχές που δρουν ως υπόστρωμα προσκόλλησης.³⁹ Όσο περισσότερο παραμένει ο καθετήρας τοποθετημένος, τόσο αυξάνεται η τάση ανάπτυξης βιομεμβράνης και τα είδη των μικροοργανισμών που τη συνιστούν.³⁵

Τα κλινικά σημεία που μαρτυρούν λοίμωξη του ουροποιητικού σχετιζόμενη με καθετήρες (CAUTI) είναι πυρετός χωρίς άλλη γνωστή αιτία, υπερηβική ευερεθιστότητα, πυουρία (>10 λευκοκύτταρα/ml ούρων) και βακτηριουρία.⁴⁰ Η λοίμωξη επιπλέκεται περισσότερο όταν οι υπεύθυνοι μικροοργανισμοί παράγουν ουρεάση που διασπά την ουρία, επάγοντας την αλκαλοποίηση των ούρων και τη δημιουργία κρυστάλλων, η συσσώρευση των οποίων, οδηγεί σε απόφραξη του αυλού και πιθανώς ανιούσα πυελονεφρίτιδα.^{41,42} Ομάδες υψηλού κινδύνου για την ανάπτυξη βιομεμβράνης στο ουροποιητικό αποτελούν οι ηλικιωμένοι και οι διαβητικοί ασθενείς.

Σε ό,τι αφορά στη θεραπευτική αντιμετώπιση των CAUTI, λόγω της πολυαντοχής των βακτηρίων στα αντιβιοτικά, συνιστάται κυρίως η αφαίρεση του ουροκαθετήρα και η εκρίζωση της βιομεμβράνης.⁴³ Για την εκρίζωση των βιομεμβρανών χρησιμοποιούνται ουσίες που έχουν ως στόχο την εξασθένιση της μικροβιακής προσκόλλησης, όπως για παράδειγμα κάποιος επιφανειοδραστικός παράγοντας με τη μορφή σαπουνιού ή συνθετικού απορρυπαντικού. Οι ουσίες αυτές, είναι ικανές να προκαλέσουν την αποκόλληση ολόκληρης της βιομεμβράνης από τον ουροκαθετήρα, βοηθώντας έτσι στην καταπολέμηση της λοίμωξης.⁴⁴

Πάντως, προτιμότερη από τη θεραπεία είναι η πρόληψη του σχηματισμού βιομεμβράνης και για τον λόγο αυτό γίνεται χρήση λιπαντικών και αντιμικροβιακών ουσιών στους ουροσυλλέκτες, καθώς και εμπότισμός ή επίχρηση των ουροκαθετήρων με αντιμικροβιακές ουσίες όπως το οξείδιο του αργύρου και κατάλληλα αντιβιοτικά.⁴⁴

Β. Φλεβοκαθετήρες

Ένα ακόμη βιοϊατρικό υλικό στο οποίο δημιουργούνται βιομεμβράνες είναι και οι φλεβοκαθετήρες. Οι μικροοργανισμοί που απομονώνονται με μεγαλύτερη συχνότητα είναι οι *S. epidermidis*, *S. aureus*, *C. albicans*, *P. aeruginosa*, *K. pneumoniae*, *E. faecalis*.⁴⁵ Οι Gram-θετικοί κόκκοι παρουσιάζουν καλύτερη ανάπτυξη ενδο-

φλέβια σε σχέση με τα Gram-αρνητικά βακτήρια.⁴⁶ Τα μικρόβια αυτά προέρχονται από τη φυσιολογική χλωρίδα του δέρματος του ασθενούς ή και του προσωπικού, καθώς και από μολυσμένες εγχύσεις.³⁵

Οι βιομεμβράνες στους φλεβοκαθετήρες σχηματίζονται τόσο στην εξωτερική επιφάνειά τους, όσο και στον αυλό τους, γεγονός που εξαρτάται από τη χρονική διάρκεια παραμονής του καθετήρα στον ασθενή. Πιο συγκεκριμένα, μικρής διάρκειας καθετηριασμός (λιγότερο από 10 ημέρες) παρουσιάζει αυξημένο σχηματισμό βιομεμβράνης στην εξωτερική επιφάνεια, ενώ στον μεγάλης διάρκειας (30 ημέρες) καθετηριασμό οι βιομεμβράνες αναπτύσσονται στον αυλό.⁴⁷ Η κλινική σημασία των βιομεμβρανών σε φλεβοκαθετήρες έγκειται στο ότι τα αιωρούμενα βακτήρια όταν αποσπαστούν από τη βιομεμβράνη μπορούν να δημιουργήσουν σηπτικά έμβολα σε απομακρυσμένες εστίες.

Σχετικά με τις στρατηγικές που ακολουθούνται για τη μείωση της πιθανότητας ανάπτυξης βιομεμβράνης σε φλεβοκαθετήρες, σε έρευνά του ο Μακί προτείνει πολλούς τρόπους όπως άσηπτες τεχνικές, τοπικά αντιβιοτικά, τοποθέτηση φίλτρου μέσα στον αυλό, επάλειψη του αυλού με αντιμικροβιακούς παράγοντες και αφαίρεση της μολυσμένης συσκευής.⁴⁸

Γ. Τεχνητές καρδιακές βαλβίδες

Οι κυριότεροι μικροοργανισμοί για το σχηματισμό βιομεμβράνης στις τεχνητές καρδιακές βαλβίδες είναι οι: *S. epidermidis*, *S. aureus*, *Streptococcus spp.*, Gram-αρνητικοί βάκιλλοι, *Enterococcus spp.* και *Candida spp.* Αυτοί οι μικροοργανισμοί προέρχονται από το δέρμα, από άλλες προσθετικές συσκευές, όπως οι φλεβοκαθετήρες ή από οδοντιατρικές επεμβάσεις (*Streptococcus spp.*).⁴⁹

Ο μηχανισμός της βλάβης σχετίζεται με την ίδια την εμφύτευση της μηχανικής βαλβίδας, η οποία προκαλεί απ' ευθείας ιστική καταστροφή και συσσώρευση αιμοπεταλίων και ινωδογόνου στο σημείο τοποθέτησής της.³⁵ Βέβαια, πρέπει να τονιστεί πως η βιομεμβράνη δε σχηματίζεται σε αυτήν καθεαυτή τη βαλβίδα, αλλά στους περιβάλλοντες ιστούς και στα ράμματα που συγκρατούν τη βαλβίδα στη θέση της.^{35,50}

Για την πρόληψη αυτής της επιπλοκής συνηθίζεται η χορήγηση αντιμικροβιακών παραγόντων, τόσο κατά τη διάρκεια αντικατάστασης της βαλβίδας, όσο και στην περίπτωση που ο ασθενής υποβάλλεται σε οδοντιατρικές επεμβάσεις.³⁵

Δ. Υλικά αρθροπλαστικής

Υπάρχουν αρκετές παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος που χαρακτηρίζονται από δυσλειτουργικές αρθρώσεις, η μόνη λύση για τις οποίες είναι η αρθροπλαστική (ολική αντικατάσταση άρθρωσης). Σκοπός αυτού του πρόσθετου εμφυτεύματος είναι η μείωση του άλγους και η αποκατάσταση της λειτουργικότητας

στην παθολογική άρθρωση. Αρθροπλαστική μπορεί να επιτευχθεί στις μείζονες αρθρώσεις του ανθρώπινου σώματος, όπως αυτή του ισχίου, του γόνατου, του ώμου και του αγκώνα.⁵¹

Ωστόσο, διάφοροι παράγοντες, όπως η απουσία άσηπτων διαδικασιών, οι εξαρτήσεις, η εκτεταμένη οστική απώλεια, τα κατάγματα, οι αλλεργίες στα υλικά του εμφυτεύματος καθώς και οι λοιμώξεις σε αυτά οδηγούν σε επιπλοκές της αρθροπλαστικής.⁵²⁻⁵⁷ Όσον αφορά το σχηματισμό βιομεμβράνης στις προσθετικές αρθρώσεις, τα πιο κοινά μικρόβια που απομονώνονται είναι ο *S. aureus*, συμπεριλαμβανόμενου του MRSA, οι κοαγκουλάση αρνητικοί *Staphylococci*, όπως *S. epidermidis*, *S. haemolyticus*, *S. hominis*, και *S. warneri*, *Propionibacterium acnes*, *P. aeruginosa*, *Haemophilus influenzae*, *Providencia*, *Enterococci*, *Streptococcus viridans*, *Escherichia coli*, *Citrobacter*, *Lactobacillus*, *Acinetobacter*, *Serratia marcescens*, *Klebsiella pneumoniae*, και *Corynebacterium*.⁵⁸⁻⁶⁵ Από αυτά τα πιο συχνά είναι ο *S. aureus* και οι κοαγκουλάση αρνητικοί *Staphylococci*,^{61,64} με τον πρώτο να είναι πολύ τοξικός και να προκαλεί λοιμώξεις στους πρώτους 3 μήνες μετά το χειρουργείο και οι υπόλοιποι μετά από 3-24 μήνες.^{62,63}

Τα βακτήρια αυτά προέρχονται από το δέρμα του ασθενούς ή/και του προσωπικού, ενώ μερικά από αυτά μπορεί να είναι και αιωρούμενα μέσα στο χώρο του χειρουργείου.⁶⁰ Για τον λόγο αυτό κρίνεται απαραίτητο το φιλτράρισμα του αέρα και η χρήση υπεριώδους ακτινοβολίας ώστε να καταπολεμηθούν τα μικρόβια που μεταδίδονται αερογενώς.^{51,66} Άλλη μέθοδος προσέγγισης είναι η χρήση συνδυασμού αντιβιοτικών, χωρίς όμως να είναι πάντα επαρκής. Έτσι σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να επιτευχθεί χειρουργικός καθαρισμός με διατήρηση της πρόσθεσης με πιο αποτελεσματική βέβαια την αφαίρεση του εμφυτεύματος.⁵¹

Ε. Ενδοσκόπια

Μία ακόμη κατηγορία ιατρικών συσκευών στις οποίες εμφανίζονται συχνά βιομεμβράνες είναι τα επαναχρησιμοποιούμενα ενδοσκόπια, όπως τα γαστροσκόπια και τα κολonosκόπια. Οι συνθήκες υγρασίας και η παρουσία θρεπτικών στοιχείων στον αυλό των συσκευών αυτών ευνοούν την ανάπτυξη μικροοργανισμών.⁶⁷ Οι κυριότεροι μικροοργανισμοί που εμφανίζονται είναι το *Mycobacterium sp.* και *Pseudomonas spp.*^{68,69}

Άλλοι παράγοντες που οδηγούν στην εμφάνιση βιομεμβρανών είναι ο κακός σχεδιασμός και οι κατασκευαστικές ατέλειες ορισμένων ενδοσκοπίων, γεγονός που δυσχεραίνει τον καθαρισμό τους. Ο μη αποτελεσματικός καθαρισμός των ενδοσκοπίων μετά από κάθε χρήση δημιουργεί προοδευτικά συσσώρευση οργανικών υποστρωμάτων και κατά συνέπεια αυξημένο σχηματισμό βιομεμβρανών, μειώνοντας την αποτελεσματικότητα ακόμα και ισχυρών απολυ-

μαντικών.⁷⁰ Με έρευνές τους οι Pineau και συν. και Korvalera και συν. τεκμηρίωσαν ότι τα ενδοσκόπια πρέπει να αποθηκεύονται μέχρι να στεγνώσουν πλήρως πριν επαναχρησιμοποιηθούν.^{71,72}

Στον καθαρισμό των ενδοσκοπίων σημαντικό ρόλο παίζουν πλέον αυτόματες συσκευές οι οποίες, ωστόσο, αν δεν έρθουν σε πλήρη επαφή με την εσωτερική και την εξωτερική επιφάνεια του ενδοσκοπίου μπορεί να οδηγήσουν σε μη επαρκή καθαρισμό και στη δημιουργία σοβαρών λοιμώξεων.⁶⁹ Πάντως, όταν τα υπάρχοντα πρωτόκολλα καθαρισμού ακολουθηθούν κατά γράμμα, η επαναχρησιμοποίηση των ενδοσκοπίων κρίνεται ασφαλής.⁷³

5. Σύγχρονοι τρόποι αντιμετώπισης των βιομεμβρανών

Τόσο οι μηχανισμοί δημιουργίας, όσο και αυτοί της δράσης των μορίων διακυτταρικής επικοινωνίας των βακτηρίων μπορούν να αποτελέσουν φαρμακολογικούς στόχους. Τα φάρμακα αυτά ονομάζονται αντιπαθογόνα και μπορούν να δράσουν μέσω:

- I. Αναστολής της βιοσύνθεσης των μορίων επικοινωνίας
- II. Μείωσης του χρόνου ημιζωής των μορίων αυτών έξω από το κύτταρο
- III. Αποκλεισμού της αλληλεπίδρασης μορίου-υποδοχέα

Μελέτες έχουν δείξει ότι ανώτεροι οργανισμοί, οι οποίοι συμβιώνουν με ορισμένα βακτήρια και δεν διαθέτουν ανοσοποιητικό σύστημα, ανθίσταται στις επιθέσεις των παθογόνων με τη βοήθεια χημικών μορίων τους. Έτσι, τους ανωτέρω φαρμακολογικούς στόχους τους έχουν ήδη εκμεταλλευτεί ανώτερα φυτά και μύκητες, οι οποίοι με τη βοήθεια χημικών μορίων προσπαθούν να ελέγξουν ή να αναστείλουν την βακτηριακή εξάπλωση.^{74,75} Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούν δύο είδη του γένους *Penicillium* (*P. radicola* και *P. coprodium*) που παράγουν πενικιλινικό οξύ και πατουλίνη με δράση αναστολέα της βακτηριδιακής επικοινωνίας.^{76,77} Άλλα παραδείγματα είναι οι φουρανόνες από τα φύκη *Delisea pulchra* και το εκχύλισμα σκόρδου που είναι πλούσιο σε ισοκβανιούχα και περιέχει τουλάχιστον 3 διαφορετικούς αναστολείς του QS της *Pseudomonas aeruginosa*.^{75,79,79}

I. Η βιοσύνθεση των μορίων επικοινωνίας

Ένας φαρμακολογικός στόχος είναι η παραγωγή των μορίων διακυτταρικής επικοινωνίας. Η αναστολή της παραγωγής των μορίων επικοινωνίας μπορεί να λάβει χώρα στο στάδιο της μετάφρασης του mRNA, κάτι το οποίο επιτυγχάνουν ορισμένα μακρολιδικά αντιβιοτικά όπως η ερυθρομυκίνη⁷⁴, οδηγώντας στην αποτροπή παραγωγής των αντίστοιχων πρωτεϊνών.

II. Το σηματοδοτικό μόριο

Ως δεύτερος στόχος τέθηκε ο χρόνος ημιζωής των σηματοδοτικών μορίων, η συγκέντρωσή τους στο εξωκυττάριο περιβάλλον των βακτηρίων, καθώς και η ίδια η δραστηριότητά τους. Μεταβάλλοντας τις συνθήκες που επικρατούν στο εξωκυττάριο χώρο τους, όπως το pH, ή μέσω της ενζυμικής αποικοδόμησης των μορίων επικοινωνίας, καθίσταται ικανή η προσβολή του QS μέσω των σηματοδοτικών μορίων. Δύο κατηγορίες ενζύμων, οι λακτονάσες και οι ακετυλάσες των AHL χρησιμοποιούνται από πολλά βακτήρια (όπως διάφορα είδη βακίλλου) με σκοπό την αναστολή του QS.⁸⁰

Έναν ενζυμικό τρόπο προστασίας από παθογόνα βακτήρια έχουν αναπτύξει και τα θηλαστικά, στον οποίο συμμετέχουν ένζυμα με δράση ακυλάσης.⁸¹ Για παράδειγμα, τα κύτταρα των θηλαστικών κωδικοποιούν μια ομάδα ενζύμων, τις παραοξονάσες, οι οποίες αποικοδομούν τα μόρια του αυτοεπαγωγέα της *P. aeruginosa*, παρεμποδίζοντας το QS.⁸²

Πρέπει να αναφερθεί ότι, ενώσεις που χρησιμοποιούνται στη κλινική πράξη για την αντιμετώπιση των παθογόνων εμφανίζουν ανασταλτική δράση στο QS, όπως η νικλοσαμίδη. Η ένωση αυτή βρέθηκε ότι δρα κυρίως αναστέλλοντας την παραγωγή των λοιμογόνων παραγόντων, όπως η πυοκυανίνη (pyocyanin)⁸³, η οποία επηρεάζει και την παραγωγή μορίων που συμβάλλουν στην προσκόλληση των βακτηρίων στο βακτήριο *P. aeruginosa*. Η νικλοσαμίδη προκαλεί αναστολή του QS σε αρκετά μεγάλες συγκεντρώσεις και επιπλέον επάγει την έκφραση δύο παθογόνων μορίων, ανοίγει όμως το δρόμο για την ανάπτυξη ανολόγων του που δρουν μέσω του ίδιου μηχανισμού.⁸³

III. Ο υποδοχέας του μορίου

Επιπλέον των προηγούμενων στόχων, η ενεργοποίηση του υποδοχέα των μορίων επικοινωνίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως στόχος για την αναστολή του QS. Με τον όρο υποδοχείς εννοούνται τα μόρια στα οποία προσδένονται οι λακτόνες της ομοσερίνης στα Gram-αρνητικών, αλλά και οι μεμβρανικοί υποδοχείς

των ολιγοπεπτιδίων των Gram-θετικών. Μπορούν να εμφανιστούν διαφοροποιήσεις στον αριθμό των ομολόγων των υποδοχέων που εμφανίζονται σε κάθε στέλεχος βακτηρίου.⁸⁰ Ένα μόριο-ανταγωνιστής προσδένεται στην κατάλληλη θέση του υποδοχέα αποτρέποντας την ενεργοποίησή του από το μόριο προσδέτης. Η αναστολή αυτής της πρόσδεσης παρεμποδίζει τις διαδικασίες ενεργοποίησης και μετάδοσης του σήματος με σκοπό την μεταβολή του προτύπου γονιδιακής έκφρασης του βακτηρίου.⁷⁴

Για παράδειγμα, οι φουρανόνες παράγονται από τα φύκη *Delisea pulchra* και εμφανίζουν αντιπαθογόνο δράση. Χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στα χρώματα που χρησιμοποιούνται στα πλοία, αφού προκάλλουσαν την αναστολή της ανάπτυξης των βιοφίλμ θαλάσσιων βακτηρίων που διάβρωναν μέταλλο του κύτους των πλοίων. Αποτελούνται από ένα δακτύλιο φουρανόνης με μια ακυλομάδα στον C-3 και βρώμιο στον C-4. Οι ενώσεις αυτές δρουν αποκλείοντας τη δράση των λακτονών στον υποδοχέα και στο σύστημα κινολόνης, που είναι ένα ακόμα σύστημα έκφρασης της παθογονικότητας των βακτηρίων, οδηγώντας στη μείωσή της.⁷⁴ Πιο συγκεκριμένα, οι φουρανόνες επιδρούν τόσο στους μεταγραφικούς ρυθμιστές^{80,84} όσο και στο βιοσυνθετικό ένζυμο του AI-2 LuxS.⁸⁰

Οι αναστολείς εμφανίζουν υψηλή ειδικότητα έναντι των παθογόνων μικροοργανισμών, καθώς τέτοιες ενώσεις δε συναντώνται στον άνθρωπο, είναι απλές χημικές δομές, με εύκολη παραγωγή και μπορούν να δράσουν επικουρικά στους ήδη υπάρχοντες αντιμικροβιακούς παράγοντες. Το πλεονέκτημα της χρήσης τους (αντιπαθογόνα και όχι βακτηριοκτόνα ή βακτηριοστατικά), έγκειται στο ότι έχουν την ικανότητα να καταστρέφουν τις βιομεμβράνες και να μην προκαλούν εκλεκτική πίεση στα βακτήρια για εμφάνιση ανοχής. Είναι ένα πολλά υποσχόμενο φαρμακολογικό πεδίο και μια νέα προσέγγιση της αντιμετώπισης των παθογόνων μικροοργανισμών. Περισσότερες έρευνες και κλινικές μελέτες αναμένεται να αποδείξουν στο μέλλον τα πλεονεκτήματα και τη χρησιμότητά τους.

Επεξηγηματικός πίνακας Συντομογραφιών

Συντομογραφίες	Επεξηγήσεις
3-oxo-C ₁₂ -AHL	N-(3-οξυ-δωδεκανυλ)-L-ομοσερίνη λακτόνης
agr	Συμπληρωματικό γονίδιο συστήματος ρύθμισης παραγωγής λοιμογόνων παραγόντων
agrA	Γονίδιο του συστήματος agr
agrB	Γονίδιο του συστήματος agr
agrC	Γονίδιο του συστήματος agr
agrD	Γονίδιο του συστήματος agr
AHL	Λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσερίνης
AI-2	Αυτοεπαγωγέας
AIPs	Αυτοεπαγόμενα πεπτίδια
AriRs	Παράγοντας αναστολής παραγωγής αιμολυσινών
C ₄ -AHL	N-(βουτανυλ)-L-ομοσερίνη λακτόνης
CodY	Παράγοντας που απαντάται σε συνθήκες έλλειψης ισολευκίνης
ESP	Εξωκυτάριο πολυμερές (Extracellular Polymeric Substance)
las	Σύστημα γονιδίων της <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
lasI	Γονίδιο για την σύνθεση της 3-oxo-C ₁₂ -AHL
LasR	Γονίδιο που αλληλεπιδρά με το γονίδιο lasI και ενεργοποιεί γονίδια-στόχους
LuxI	Συνθετάση των λακτόνων της ακυλιωμένης ομοσερίνης
luxI	Γονίδιο που κωδικοποιεί την συνθετάση των λακτόνων της ακυλιωμένης ομοσερίνης
LuxR	Μεταγραφική ρυθμιστική πρωτεΐνη εξαρτώμενη από τις λακτόνες της ακυλιωμένης ομοσερίνης
LuxS	Ένζυμο της βιοσύνθεσης του αυτοεπαγωγέα AI-2
LsrK	Κινάση που φωσφορυλιώνει τον AI-2
Lsr	Μεταφορέας των μορίων του AI-2 στο κυτταρόπλασμα
OHLL	Λακτόνη της ν-3-οξοεξανουλομοσερίνη
P2	Οπερόνιο συστήματος agr
P3	Οπερόνιο συστήματος agr
Pfs	Ένζυμο της βιοσύνθεσης του αυτοεπαγωγέα AI-2
PSA	Ειδικό προστατικό αντιγόνο
QS	Διακυτταρική επικοινωνία (Quorum sensing)
rhl	Σύστημα γονιδίων της <i>Pseudomonas aeruginosa</i>
rhlI	Γονίδιο για την σύνθεση της C ₄ -AHL
RhlR	Ρυθμιστής που αλληλεπιδρά με το γονίδιο rhlI και ενεργοποιεί γονίδια-στόχους
s ^B	Παράγοντας σίγμα, έκφρασης πρωτεϊνών κυτταρικής μεμβράνης και αναστολής έκκρισης λοιμογόνων παραγόντων
SaeRs	Παράγοντας αναστολής του συστήματος agr
SAH	S-αδενοσυλ-ομοκυστεΐνη
Srra/SrrB	Σύστημα επιβίωσης βακτηριακών κυττάρων σε αναερόβιες συνθήκες

Summary

Characteristics of biofilms and their formation in biomedical devices

A. Stamou, E.-D. Venizelou, M. Stavropoulou, N. Fotakopoulou, V. Kapsimali, G. Vrioni

Department of Microbiology, Medical School, University of Athens, Athens, Greece

It is widely acclaimed nowadays that more than 80% of chronic bacterial infections are related to biofilm formation. The biofilm is formed by the accumulation and irreversible adhesion of bacteria to a biological or other surface and a body of extracellular polymeric substance (ESP) or glycocalyx which is excreted by the same microorganisms. Most of their bacteria (99%) are found in adherent form (sessile), whereas a small percentage exists in free, suspended, planktonic form. Being organized in biofilms, bacteria manage to combat the installation of other pathogens in the same focal point, while growing intracellular contact (quorum sensing) through the activities of molecules they produce. More specifically, these molecules are the (N)-acyl homoserine lactones (AHL), located in Gram-negative bacteria, the autoinducer 2 (AI-2) and the autoinducing peptides (AIP), both located in Gram-positive bacteria. With the aid of these molecules not only is the gene expression of the products that help structure the biofilm regulated, but also the expression of pathogenic biofilms. Therefore, the bacteria resist both in the host immune system and in treatment with antibiotics, which constitutes a major problem of everyday clinical practice, particularly in intensive care units. Biofilms develop in many biomedical materials such as urine catheters, central venous catheters, artificial mechanical heart valves, endoscopes and materials for shoulder and hip arthroplasty. In this way the bacteria colonizing the devices contaminate the patients, causing perennial, resistant to antimicrobial, infections. This provokes significant health complications, extending hospitalization and adding considerably to the health system. Given the resistance of pathogens to antibiotics, the most appropriate treatment nowadays is to remove the device from the patient while deems necessary to find new ways to treat bacterial infections caused by biofilm growth.

Key words

biofilms, biomedical devices

Βιβλιογραφία

1. Davies D. Understanding biofilm resistance to antibacterial agents. *Nat Rev Drug Discov* 2003; 2:114–122.
2. Hall-Stoodley L, Costerton JW, Stoodley P. Bacterial Biofilms: from the natural environment to infectious diseases. *Nat Rev Microbiol* 2004; 2:95-108
3. Stewart P, Costerton W. Antibiotic Resistance of bacteria in biofilms. *Lancet* 2001; 358:135-39.
4. O' Toole GA, Kaplan H, Kolter R. Biofilm formation as microbial development. *Annu Rev Microbiol* 2000; 54:49-79.
5. Branda S, Vik A, Friedman L et al. Biofilms: The matrix revisited. *Trends Microbiol* 2005; 13:20-26.
6. Post JC, Stoodley PA, Hall-Stoodley LY et al. The role of biofilms in otolaryngologic infections. *Curr Opin Otolaryngol Head Neck Surg* 2004; 12:185-190

7. Cho H, Jonsson H, Campbel K et al. Self-Organization in High-Density Bacterial Colonies: Efficient Crowd Control. *PLoS Biology* 2007; 5:e302.
8. Costerton JW, Veeh R, Shirtliff M et al. The application of biofilm science to the study and control of chronic bacterial infections. *J Clin Invest* 2003;112:1466-1477.
9. Chambless JD, Hunt SM, Stewart PS. A three dimensional computer model of four hypothetical mechanisms protecting biofilms from antimicrobials. *Appl Environ Microbiol* 2006;72:2005-2013.
10. Veessenmeyer JL, Hauser AR, Lisboa T et al. *Pseudomonas aeruginosa* Virulence and Therapy: Evolving Translational Strategies. *Crit Care Med* 2009;37: 1777-1786.
11. Defoidt T, Boon N, Bossier P. Can Bacteria Evolve Resistance to Quorum Sensing Disruption? *PLoS Pathog* 2010; 6: e1000989.
12. Caetano M, Antunes, Rosana B. R. Ferreira, Michelle M. C. Buckner, B. Brett Finlay Quorum sensing in bacterial virulence *Microbiology* 2010;156: 2271-2282.
13. Rasmussen TB, Givskov M. Quorum sensing inhibitors: a bargain of effects. *Microbiology* 2006;152: 895-904.
14. Raffa RB, Iannuzzo JR, Levine DR, et al. Bacterial Communication (“Quorum Sensing”) via Ligands and Receptors: A Novel Pharmacologic Target for the Design of Antibiotic Drugs. *JPET* 2005; 312:417-423.
15. Waters CM, Bassler BL Quorum Sensing: Cell-to-Cell Communication in Bacteria. *Annu Rev Cell Dev Biol* 2005; 21:319-346.
16. Vipin Chandra Kalia Quorum sensing inhibitors: An overview. *Biotechnology Advances*, 2012, 10.1016/j.biotechadv.2012.10.004.
17. Schauder S, Bassler BL. The languages of bacteria. *Genes Dev*. 2001; 15: 1468-1480.
18. De Kievit TP, Iglewski BH. Bacterial Quorum Sensing in Pathogenic Relationships. *Infect Immun*. 2000; 68:4839-4849.
19. Warren R. J. D. Galloway, James T. Hodgkinson, Steven D. Bowden et al. Quorum Sensing in Gram-Negative Bacteria: Small-Molecule Modulation of AHL and AI-2 Quorum Sensing Pathways. *Chem Rev* 2011; 111: 28-6.
20. Hentzer M., Givskov M. Pharmacological inhibition of quorum sensing for the treatment of chronic bacterial infections. *J Clin Invest* 2003; 112:1300-1307.
21. Venturi V. Regulation of quorum sensing in *Pseudomonas*. *FEMS Microbiol Rev* 2006;30: 274-291.
22. Jibin Sun, Rolf Daniel, Irene Wagner-Döbler et al. Is autoinducer-2 a universal signal for interspecies communication: a comparative genomic and phylogenetic analysis of the synthesis and signal transduction pathways. *BMC Evolutionary Biology* 2004; 4:36.
23. Taga ME, Miller ST and Bassler BL Lsr-mediated transport and processing of AI-2 in *Salmonella typhimurium*. *Molecular Microbiology*.2003; 50: 1411-1427.
24. Shpakov OA. Peptide autoinducers in bacteria. *Microbiology* 2009;78:3, 255-266
25. Sturme MH, Kleerebezem M, Nakayama J, Akkermans AD, Vaughn EE, de Vos WM. Cell to cell communication by autoinducing peptides in gram-positive bacteria. *Antonie van Leeuwenhoek* 2002;81:233-243.
26. Yarwood J.M., Schlievert P.M. Quorum sensing in *Staphylococcus* infections. *J Clin Invest* 2003: 112:1620-1625.
27. Rutherford ST, Bassler BL Bacterial Quorum Sensing: Its Role in Virulence and Possibilities for Its Control. *Cold Spring Harb Perspect Med* 2012; 2:a012427
28. Brooun A, Liu S, Lewis K. A dose-response study of antibiotic resistance in *Pseudomonas aeruginosa* biofilms. *Antimicrob Agents Chemother* 2000; 44: 640-46.
29. Cochran WL, McFeters GA, Stewart PS. Reduced susceptibility of thin *Pseudomonas aeruginosa* biofilms to hydrogen peroxide and monochloramine. *J Appl Microbiol* 2000; 88: 22-30.
30. Tack KJ, Sabath LD. Increased minimum inhibitory concentrations with anaerobiosis for tobramycin, gentamicin, and amikacin, compared to latamoxef, piperacillin, chloramphenicol, and clindamycin. *Chemotherapy* 1985; 31: 204-10.
31. Kumon H, Tomochika K, Matunaga T, Ogawa M, Ohmori H. A sandwich cup method for the penetration assay of antimicrobial agents through *Pseudomonas* exopolysaccharides. *Microbiol Immunol* 1994; 38: 615-19.
32. Shigeta M, Tanaka G, Komatsuzawa H, Sugai M, Suginaka H, Usui T. Permeation of antimicrobial agents through *Pseudomonas aeruginosa* biofilms: a simple method. *Chemotherapy* 1997; 43: 340-45.
33. Zhang TC, Bishop PL. Evaluation of substrate and pH effects in a nitrifying biofilm. *Wat Environ Res* 1996; 68: 1107-15.
34. Stewart PS, Costerton WJ. Antibiotic resistance of bacteria in biofilms *Lancet* 2001; 358: 135-138.
35. Donlan RM. Biofilms and device-associated infections. *Emerg Infect Dis*. 2001;7:277-281.
36. Revdiwala S, Rajdev BM, Mulla S. Characterization of bacterial etiologic agents of biofilm formation in medical devices in critical care setup. *Crit Care Res Pract*. 2012;2012:945805.
37. Ramage G., Rajendran R., Sherry L., Williams C. Fungal Biofilm Resistance. *Int J Microb* 2012: 528521
38. Stickler DJ. Bacterial biofilms and the encrustation of urethral catheters. *Biofouling*. 1996;94:293-305.
39. Brisset L, Vernet-Garnier V, Carquin J, Burde A, Flament JB, Choisy C. In vivo and in vitro analysis of the ability of urinary catheters to microbial colonization. *Pathol Biol*. 1996;44:397-404.

40. Niveditha S, Pramodhini S, Umadevi S, Kumar S, Stephen S. The isolation and the biofilm formation of uropathogens in the patients with catheter associated urinary tract infections (UTIs). *JCDR*. 2012;9:1478-1482.
41. Soto SM, Smithson A, Martinez JA, Horcajada JP, Mensa J, Vila J. Biofilm formation in uropathogenic *Escherichia Coli* strains: relationship with prostatitis, urovirulence factors and antimicrobial resistance. *J Urol* 2007; 177:365-368.
42. Davey ME, O'Toole GA. Microbial biofilms: from ecology to molecular genetics. *Microbiol Mol Biol Rev* 2000; 64:847-867.
43. Simon AL, Robertson GT. Bacterial and fungal biofilm infections. *Annu Rev Med*. 2008;59:415-428.
44. Κωνσταντινίδης Χ., Φέσκου Ε. Βιομεμβράνη - κλινική σημασία στις λοιμώξεις του ουρογεννητικού συστήματος. *Ελληνική Ουρολογία* 2011; 23 (3): 208-217
45. Elliott TSJ, Moss HA, Tebbs SE, Wilson IC, Bonser RS, Graham TR, et al. Novel approach to investigate a source of microbial contamination of central venous catheters. *Eur J Clin Microbiol Infect Dis*. 1997;16:210-213.
46. Anderson RL, Highsmith AK, Holland BW. Comparison of the standard pour plate procedure and the ATP and *Limulus Amoebocyte Lysate* procedures for the detection of microbial contamination in intravenous fluids. *J Clin Microbiol*. 1986;23:465-468.
47. Raad I, Costerton W, Sabharwal U, Sacilowski M, Anaissie W, Bodey G. Ultrastructural analysis of indwelling vascular catheters: a quantitative relationship between luminal colonization and duration of placement. *J Infect Dis*. 1993;168:400-407.
48. Maki DG. Infections caused by intravascular devices used for infusion therapy: pathogenesis, prevention, and management. In: Bisno AL, Waldvogel FA, editors. *Infections associated with indwelling medical devices*. 2nd ed. Washington: American Society for Microbiology; 1994. p. 155-212.
49. Braunwald E. Valvular heart disease. In: Braunwald E, editor. *Heart disease*. 5th ed. Vol. 2. Philadelphia: W.B. Saunders Co.; 1997. p. 1007-66.
50. Karchmer AW, Gibbons GW. Infections of prosthetic heart valves and vascular grafts. In: Bisno AL, Waldvogel FA, editors. *Infections associated with indwelling medical devices*. 2nd ed. Washington: American Society for Microbiology; 1994. p. 213-249.
51. Song Z, Borgwardt L, Hoiby N, Wu H, Sorensen TS, Borgwardt A. Prosthesis infections after orthopedic joint replacement: the possible role of bacterial biofilms. *Orthopedic Reviews*. 2013; 5:e14:65-71.
52. Drees P, Eckardt A, Gay RE, Gay S, Huber LC. Mechanisms of disease: molecular insights into aseptic loosening of orthopedic implants. *Nat Clin Pract Rheumatol*. 2007;3:165-171.
53. Korovessis P, Petsinis G, Repanti M, Repantis T. Metallosis after contemporary metal-on-metal total hip arthroplasty. Five to nine-year follow-up. *J Bone Joint Surg Am*. 2006;88:1183-1191.
54. Lie SA, Hallan G, Furnes O, et al. Isolated acetabular liner exchange compared with complete acetabular component revision in revision of primary uncemented acetabular components: a study of 1649 revisions from the Norwegian Arthroplasty Register. *J Bone Joint Surg Br*. 2007;89:591-594.
55. Nelson CL, McLaren AC, McLaren SG, Johnson JW, Smeltzer MS. Is aseptic loosening truly aseptic? *Clin Orthop Relat Res*. 2005;25-30.
56. Ulrich SD, Seyler TM, Bennett D, Delanois RE, Saleh KJ, Thongtrangan I, et al. Total hip arthroplasties: what are the reasons for revision? *Int Orthop*. 2008;32:597-604.
57. Fabi D, Levine B, Paprosky W, Della Valle C, Sporer S, Klein G, et al. Metal-on-metal total hip arthroplasty: causes and high incidence of early failure. *Orthopedics*. 2012;35:e1009-16.
58. Nguyen LL, Nelson CL, Saccente M, Smeltzer MS, Wassell DL, McLaren SG. Detecting bacterial colonization of implanted orthopaedic devices by ultrasonication. *Clin Orthop Relat Res*. 2002;403:29-37.
59. Gristina AG, Costerton JW. Bacterial adherence to biomaterials and tissue. The significance of its role in clinical sepsis. *J Bone Joint Surg Am*. 1985;67:264-273.
60. Barberan J. Management of infections of orthopaedic prosthesis. *Clin Microbiol Infect*. 2006;12 Suppl 3:93-101.
61. Laffer RR, Graber P, Ochsner PE, Zimmerli W. Outcome of prosthetic knee-associated infection: evaluation of 40 consecutive episodes at a single centre. *Clin Microbiol Infect*. 2006;12:433-439.
62. Soriano A, García S, Bori G, Almela M, Gallart X, Macule F, et al. Treatment of acute post-surgical infection of joint arthroplasty. *Clin Microbiol Infect*. 2006;12:930-933.
63. Trampuz A, Widmer AF. Infections associated with orthopedic implants. *Curr Opin Infect Dis* 2006;19:349-356
64. Montanaro L, Speziale P, Campoccia D, Ravaioli S, Cangini I, Pietrocola G, et al. Scenery of *Staphylococcus* implant infections in orthopedics. *Future Microbiol*. 2011;6:1329-1349.
65. Singh JA, Sperling JW, Schleck C, Harmsen WS, Co-field RH. Periprosthetic infections after total shoulder arthroplasty: a 33-year perspective. *J Shoulder Elbow Surg*. 2012;21:1534-1541.
66. Evans RP. Current concepts for clean air and total joint arthroplasty: laminar airflow and ultraviolet radiation: a systematic review. *Clin Orthop Relat Res*. 2011;469:945-953.

67. Aumeran C, Thibert E, Chapelle FA, Hennequin C, Lesens O, Traoré O. Assessment on experimental bacterial biofilms and in clinical practice of the efficacy of sampling solutions for microbiological testing of endoscopes. *J Clin Microbiol.* 2012;50:938-942.
68. Gubler JG, Salfinger M, von Graevenitz A. Pseudoepidemic of nontuberculous mycobacterial due to a contaminated bronchoscope cleaning machine. Report of an outbreak and review of the literature. *Chest.* 1992;101:1245-1249.
69. Sorin M, Segal-Maurer S, Mariano N, Urban C, Combest A, Rahal JJ. Nosocomial transmission of Imipenem-resistant *Pseudomonas aeruginosa* following bronchoscopy associated with improper connection to the Steris System 1 processor. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2001;22:409-13.
70. Alfa MJ, Howie R. Modeling microbial survival in buildup biofilm for complex medical devices. *BMC Infect Dis.* 2009;9:1-14.
71. Pineau L, Villard E, Duc DL, Marchetti B. Endoscope drying/storage cabinet: interest and efficacy. *J Hosp Infect.* 2008;68:59-65.
72. Kovaleva J, Degener JE, van der Mei HC. Mimicking disinfection and drying of biofilms in contaminated endoscopes. *J Hosp Infect.* 2010;76:345-350.
73. Weber DJ, Rutala WA. Lessons from outbreaks associated with bronchoscopy. *Infect Control Hosp Epidemiol.* 2001;22:403-408.
74. Hentzer Morten, Givskov Michael. Pharmacological inhibition of quorum sensing for the treatment of chronic bacterial infections. *J Clin Invest* 2003, 112:1300–1307.
75. Teplitski, M., Robinson, J.B., Bauer, W.D. Plants secrete substances that mimic bacterial N-acyl homoserine lactone signal activities and affect population density-dependent behaviors in associated bacteria. *Mol Plant Microbe Interact* 2000, 13:637–648.
76. Rasmussen, T. B., Skindersoe, M. E., Bjarnsholt, T. et al. Identity and effects of quorum-sensing inhibitors produced by *Penicillium* species. *Microbiology* 2005, 151: 1325–1340.
77. Koch, B., Liljefors, T., Persson, T., et al. The LuxR receptor: the sites of interaction with quorum sensing signals and inhibitors. *Microbiology* 2005, 151, 3589–3602.
78. Thomas B. Rasmussen, Michael Givskov. Quorum sensing inhibitors: a bargain of effects. *Microbiology* 2006, 152: 895–904.
79. Robert B. Raffa, Joseph R. Iannuzzo, Diana R. Levine, et al. Bacterial Communication (“Quorum Sensing”) via Ligands and Receptors: A Novel Pharmacologic Target for the Design of Antibiotic Drugs. *JPET* 2005, 312:417–423.
80. Tom Defoirdt, Nico Boon, Peter Bossier. Can Bacteria Evolve Resistance to Quorum Sensing Disruption? *PLoS Pathog* 2010, 6(7): 1000989.
81. Vipin Chandra Kalia. Quorum sensing inhibitors: An overview. *Biotechnology Advances*, 2012:10.1016
82. Jeffrey L. Veesenmeyer, Alan R. Hauser, Thiago Lisboa et al. *Pseudomonas aeruginosa* Virulence and Therapy: Evolving Translational Strategies. *Crit Care Med* 2009, 37(5): 1777–1786.
83. Imperi Francesco, Massai Francesco, Pillai Ramachandran Cejice, et al. New life for an old drug: the anthelmintic drug niclosamide inhibits *Pseudomonas aeruginosa* quorum sensing. *Antimicrob Agents Chemother* 2012:1128
84. Manefield, M., Rasmussen, T. B., Hentzer, M., et al. Halogenated furanones inhibit quorum sensing through accelerated LuxR turnover. *Microbiology* 2002, 148: 1119–1127.

